

NODIR NORMATOV HIKOYALARIDA
ASSOTSIATIV TAFAKKUR – BADIY TOPILMALARINING
ASAR SUJETIDAGI O`RNI

Niyazova zilola Eshtemirovna

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti

O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi

Adabiyotshunoslik kafedrası II kurs magistranti

Qarshi. O`zbekiston Respublikasi

+99 897 387 82 66

ziloa niyazova 1983 @mail.ru

Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent Imomova Gulchehra Muhammadiyevna

Annotatsiya: ushbu maqolada yozuvchi Nodir Normatov hikoyalarida assotsiativ tafakkur – badiiy topilmalarning o`rni, Nodir Normatovning voqedan voqea keltirib chiqarish mahorati, gayritabiiy topilmalari ilmiy- nazariy adabiyotlar asosida tadqiq qilingan.

Kalit so`zlar: konsentrik sujet, hikoya ekspozitsiyasi, dispozitsiya, kompozitsiya, sujet, voqeband sujet va voqeband bo`lmagan sujet.

Adabiyotshunoslikka oid asarlarda, darsliklarda "badiiy adabiyotning predmeti — inson" deb ko`rsatiladi. Biroq mazkur fikrni tor tushunish, uni mutlaqlashtirish unchalik to`g`ri bo`lmaydi. Chunki adabiyot insonni alohida (izolyatsiya qilingan holda) emas, balki jamiyat, tabiat (bir so`z bilan aytganda — borliq) bilan uzviy aloqada o`rganadi. Zero, insonning o`zini ulardan xoli, izolyatsiya qilingan holda tasavvur etib bo`lmaydi, inson tabiatan ijtimoiy hodisadir. Modomiki adabiyotning predmeti ham, uning yaratuvchisi ham inson ekan, adabiyotning ijtimoiy bo`lmasligi mumkin emas. Nima uchun asar yoziladi, nima uchun ijodkor asarni yozishga kirishadi? Axir kundalik turmushda duch kelgan odamlar, hodisalar uning qalb qozonida, aql-idrokida qaynamadimi, uni yozmasa bo`lmaydigan holatga keltirib, qo`liga qalam olishga majbur qilmadimi? Demak, xohlasak-xohlamasak, genetik jihatdan adabiyot ijtimoiy hodisa ekan. Biroq yaratilishi jihatidan, dunyoga munosabat, o`sha dunyo tufayli paydo bo`lgan hissiyotlar, fikrlar nuqtayi nazaridan tom ma'noda shaxsiy hodisadir. Xuddi shunday Nodir Normatovning qo`liga qalam olishga undagan voqealar talaygina. Nodir Normatov ijodi o`zining xayolot dunyosi bilan ajralib turadi. Adibning „Bir kuni chumoli bo`lib“ Hikoyasi o`zining tasvir usuli, assotsiativ tafakkur dunyosining serqirraligi bilan alohida ahamiyatga ega. Hikoya

yozuvchining turmushda o'zini qiynagan savollar, muammolarni boshqa jonzot chumolilar hayoti, yashash tarziga uyg'unlikda beradi-ki, bu tasvir chumolilarning dunyoga kelishi, yaratilishi go'yoki inson miyasida kechayotgan ezgu fikrlar mahsuli o'laroq paydo bo'lgan degan topilmaning o'zi yozuvchining naqadar obrazli qarashining yuksak darajada ekanligini namoyon qiladi.

Hikoyani hikoya qilib beruvchi personaj yozuvchining o'zi bo'lib „men“ tilidan hikoya qilinishi ramziylikka ega bo'lgan hikoyani konkretlashtirishga yaqinlashtiradi. Badiiy ijodning muhim unsurlaridan biri bu – tasavvurdir. San'atkorning ijodiy tasavvuri xotirada mavjud fakt va taassurotlardan keraklilarini (ijodiy niyat bilan bog'liq ravishda) uyg'otib, ularni „jonlantirish“, muayyan tartibga solingan manzara holida „ko'rish“ imkonini beradi. Ya'ni, ijodiy tasavvur tanlab olingan hayot materialini (dispozitsiyani) badiiy asarga (kompozitsiyaga) aylantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Zero, material har qancha boy bo'lganida ham, undagi bog'lanmagan faktlarni bir –biriga birlashtirish uchun ijodiy tasavvur quvvati benihoya muhimdir. Chunki materialni, hayotdan olingan faktlarni jonlantirish badiiy to'qimani taqozo etadi.

Yozuvchi hikoya- badiiy to'qimani ishonarli chiqishi uchun qahramon qabriston atrofidagi chashmadan bir hovuch suv olib ichish hamono ko'zi bir qarich keladigan giyohga tushadi. Shung'ula bo'lsa kerak degan xayol bilan uzib olib og'ziga soladi-yu, shunda o'zi guvoh bo'lgan g'ayritabiiy manzara namoyon bo'ladi. Hikoyaning sujet ipi- tuguni mana shu yerdan boshlanadi.

Sujetning voqeaband sujet va voqeaband bo'lmagan sujet turlari farqlanadi. Nodir Normatovning „ Bir kuni chumoli bo'lib “ hikoyalari sujeti voqeaband bo'lmagan sujet turiga kiradi. Sababi chumoliga aylanib qolish, chumoli tilini tushinish bu- g'ayritabiiy tushuncha hisoblanadi. Asarda chumolining yaratilishi, dunyoga kelishi haqida shunday xayoliy fakt yuzaga keladi. Chumoli go'yo insonlar vafot etgach tiriklik hayoti davomida ishlamagan ezgu fikrlaridan bunyoq bo'lgan degan badiiy topilmani tasavvur qiladi

Nodir Normatovning aksar hikoyalari: „Tog'da“, O'q“, „Ayol tovushi“, „Hushtak“, konsentrik sujet voqealari hisoblanadi. Konsentrik sujet bitta voqea tegrasida aylanishi bilan xarakterlanadi. Yozuvchi hikoyalarini yaratar ekan voqealar ketma-ketligini boshqa favqulotda yuzaga kelib qoladigan his- tuyg'ularga chog'ishmay maqsad sari voqealar tizmasini tasvir etadi. Biz tahlil qilayotgan „ Bir kuni chumoli bo'lib “ hikoyasi ham konsentrik sujet asosida qurilgan.

Hikoya ekspozitsiyasi personajning chumolini uchratib qolgunga qadar kechgan voqealari tashkil qiladi. Asardagi voqealar zahirida qahramonning chumoli bilan bo'lgan suhbatida chumoli:

- Sen nimadan qo'rsan?,

-Meni tuyg'ularingni tarjimai holi qiziqtiradi . Sen shundan gapir,-undagi javob ichki konfliktlar asosida kechadi. Personajning yillar davomida ko'nglining tub-tubida g'ashlik olib kelgan, o'zining ko'ngli buyruqlariga bo'ysunmay qilgan xatti-harakatlari bir- bir gavdalanadi.

Bunda bolalikdagi issiq sho'rva solingan sopol idishni qarindoshining yelkasiga to'kib yuborgani, bog' qorovuli G'ani aka bilan bo'lgan to'qnashuv, bolalikda paxsadan qilinga ikki xonali uy sakkiz jon uchun keng, shinam go'zal ko'rinishi, hozirchi- hozir qulay sharoitlik uch xonali uyda olti kishilik oilaning zo'rg'a sig'ishidan, hozirgi zamon kishisi fe'lining torayib borayotganidan o'ksinib gapiradi.

Yozuvchi asl maqsadi, niyatini ushbu suhbat jarayonida aniq ko'rsatib bera oladi. „, Meni eng katta qiynoqqa soladigan narsa so'z oldidagi javobgarligimdir. Hali- hali bundan sakkiz yil muqaddam, uy berib qolishar, deb bir amaldorni maqtab yozganimni sira-sira kechira olmayman. O'sha amaldor menga uyni o'z navbatim bilan berganida rahmat aytganim o'zimga alam qiladi. El qarg'ishiga uchragan o'sha odamni „, hurmatli falonchiyev” deb ataganim alam qiladi. Bu nafaqat yozuvchining o'zini, balki vijdonli keng kitobxonning qalbini tirnab kelayotgan tuyg'ularga yaqin bo'lishi mubolag'a emas, albatta. Ayniqsa, yozuvchi mahorati epik asardagi voqeaviy tuyg'ularni personajning sezimlariga olib kirarkan silliq darajada lirikaga murojaat qilib singdirib bera oladi.

„Men avvallari hech qachon bo'lmagan bir shaharda yulduzi issiq bir oy yuzlini ko'rib qoldim. Qizig'i shundaki men uni tanidim. U bilan bu umrim bino bo'lganidan beri uchrashgan emasman, lekin negadir yuz yil, ehtimol, ming yil ilgari u men bilan yashagandek tuyuldi. Uni qosh-u ko'zidan tanidim . Ko'zlari ming yillik xotirotning ifodasini aytib turardi . U ham meni ko'zlarimdan tanib, to'xtadi. Ikkalamiz ham sukut saqlab gaplashdik. So'ng men to'satdan xotinim...bolalarim borligini esladim-u o'z tuyg'umdan uyalib ketdim. Oy yuzliga mehrim tushishidan qo'rqib tuyg'umni jilovlab oldim...Bu tuyg'u meni bir necha kunlar ta'qib qildi. ...tongda meni tark etib she'rga aylanib ketdi.

Oltin sukunatdan yaralgan dilbar

Nurli nigohingdan ko'zim qamashdi.

Andak bir hayo-ku, hisni jilovlar:

Shoshma,- der ul ro'yo, ko'zing adashdi.

Inson hayoti davomida jamiyat orasida shung'ib ketganda o'z his tuyg'ularini unutadi. Yozuvchining badiiy topilmasi shundan iboratki insonning kamchiligi, nozik kechinmalari inson tomonidan aytilsa, balki buni haqoratga yo'yishar, ammo bu haqiqatni inson zotidan bo'lmagan chumoli tilidan berilishi o'quvchiga mavjud holatni, yozuvchining asl maqsadini yetkazish uchun bir vosita bo'lib xizmat qiladi.

Nodir Normatov asarlarining tili sodda, unda chiroyli so'zlar, o'xshatishlar-u tashbehlarni kamdan kam uchratamiz. Hikoyalarining o'qilishi sodda, voqealar bir me'yorda

kechadi. Hikoya tilining sodda bo'lganligi uni emotsionallikdan xoli degan xulosaga olib kelishi mumkin bo'lmaganidek ushbu hikoyada ham personajning psixologiyasi, ruhiyatida kechayotgan og'riqlari, ichki ta'kidi kirish so'zlar, kuchaytiruv yuklamalari, men olmoshlarining qayta – qayta takrorlanishi, suhbatda alam qiladi, alam qiladi so'zining har bir gap oxirida takror – takror kelishi hissiy emotsionallikni ta'minlab bergan. Personajning tuyg'ularidagi dard nechog'li og'ir ekanligini ko'rsatib bergan.

Ammo, **menchi, meni** kim tinglaydi, ...**axir** dardini to'kkan odam yengil tortadi, deyishadi-**ku, Axir** Iskandarning shoxi borligidan voqif bo'lgan sartarosh bu sirni hech kimga ayta olmay, oxiri quduqqa aytib yengil tortgan-**ku**

Hikoyada ko'chma ma'noda qo'llangan shokasadek ko'z, omburdek qo'l, inson mast bo'lganda aytib qo'yilgan tuyg'ularni yozuvchi xotinlarning bezagi kabi ko'z-ko'z qilishiga o'xshatish tarzida berilgan ifodalar muallifning assotsiativ fikrlashi mahsuli o'laroq dunyoga kelgan.

Hikoya epik turning kichik janri ekanligini bilganimiz holda, bu turda voqeabandlik eng muhim xususiyat hisoblanadi. Hikoyada yozuvchining assotsiativ tafakkuri hisoblangan makon va zamon uyg'unligi (chumoli va personaj suhbatlari mumtoz adabiyotdagi tasvirga yaqinlikda berilsa-da) rivoya, tavsif va dialoglarning qorishiq holatidan kelib chiqib barchasi badiiy voqelikni plastik jonlantirishga xizmat qilgan.

Ba'zan epik asar muallifi rivoyani u yoki bu yo'l bilan badiiy asoslashga harakat qiladi va bunda turli usullardan foydalanadi. Rivoyaning asoslanishi (motivatsiya) o'quvchida „asar voqealari o'ylab chiqilgan emas, haqiqatda yuz bergan“ degan tasavvurni uyg'otadi. Masalan, A. Qodiriy har ikki romanida ham rivoyani asoslash uchun ularni go'yo bobosidan eshitgandek, endi esa ularni o'quvchiga qayta so'zlab berayotgandek bo'ladi. Shunga o'xshab, epik asarlarda voqealar ba'zan tasodifan yozuvchi qo'lga tushib qolgan bironing xati, kundalik daftari, yoki qo'lyozmasi, tasodifan uchrashib qolgan kishi hikoyasi yoki o'zi shohidi bo'lgan voqea va h. tarzida berilishi mumkin deb izohlab beradi Dilmurod Qur'onov „Adabiyotshunoslikka kirish“ asarida.

Nodir Normatov „Bir kuni chumoli bo'lib“ asarini ishonarli chiqishini asoslash uchun asar boshida doktorxonaga tushib qolgani va buning sababini hikoya qilib berish asnosida isbotlashga harakat qiladi.

Nodir Normatov hikoyalarida assotsiativ sujet:

Sujetning badiiy asardagi funksiyalari haqida so'z ketganda, avvalo, uning asar problemasini badiiy tadqiq etishga imkon beradigan hayot materialini uyushtirib berishini aytish kerak. Demak, sujet asarda mavzuni shakllantirgani holda, uning qanday bo'lishi mazmunga, muallifning ijodiy niyatiga bog'liq bo'lib qoladi.

Nodir Normatovning „Ko'cha eshikning naqshin gullari” hikoyasida dastlab asar qahramoni 70 yoshlarga yaqinlashib qolgan kampirning odati: qizlari-yu kelinlarini, hatto qiz nevarasining shuncha qistashlariga qaramasdan yordamidan-da bosh tortib yakka o'zi cho'milib chiqishida bir sirlilik mavjudmikan degan fikrni kelishiga va o'quvchini shuning biror sababi bo'lsa shundan voqif bo'lishga qaratadi, ammo bu sirlilik tezda kelinining betiyiqligidan ochiladi. Kampirning harakatlarida hikoyada endi undan-da mavhumroq vaziyat yaratiladi. Yozuvchi o'quvchini chigal voqeaga to'qnash qiladi.

Kampir cho'milib, kiyinib bo'lgach, kelinini chaqirdi. Choynakda choy dam yeb turganini eshitib ko'zlarida minnatdorlik paydo bo'ldi...kampir qayrag'och tagida o'tirib uzoq choy ichdi. Hovli etagiga kimdir qalama toshdan oshib tushgandek bo'ldi, kampir parvo qilmadi, kechasi bilan itlar bezovta bo'ldi, tongda nevarasi Qizlaroyning hovli etagida kimdir o'tirganini aytgach, ko'zi ilg'ar – ilg'amas o'sha noma'lum odamni ko'rdi-yu, savol nazari bilan qarab turgan o'g'liga lom-lim demay ichkariga kirib ketdi. Sulaymon hayron edi: onasi shu ketishda faqat ertalab xonasidan chiqdi. Yuz qo'lini yuvib yana qamalib oldi. Asar personajlari: kelin, o'g'il...kabi o'quvchining ko'nglidan ham kechayotgan shubha-gumon kelin obrazi orqali shartta aytiladi:

- Balki yoshlikdagi tanishidir?

Lekin kelinning bu fikri asar sujetidagi chigal vaziyatni ochishga xizmat qilmaydi, balki yozuvchi o'quvchini hikoyani bosh ko'tarmay o'qishini taqozo etadigan boshqa bir sirlilik tomon yetaklab ketadi. Oradan chorak oy chamasi vaqt o'tib, qishloqda bir etikdo'z paydo bo'ldi. Maktab qorovulxonasida yotib yurgan o'sha kishiga Sulaymon botinkasini yamatgani borganda ko'zlari chaqnab ketgandek tuyuldi. Anchayin jiddiy chehrasida nim tabassum yolqinlandi. Eski qadrdonlarday so'rashib ko'rishdi. Ehtimol otasi tenggi bu odamning bu qadar mulozamati yigitni eritdimi, ikkovlon miriqib suhbat qurdilar. Bu Asrorqul aka g'alati odam ekan. Hamma shaharga qarab intilsa, bu kishim Toshkentday shahri azimdan kelibdi. O'quvchi hikoyaning mana shu yeriga kelganda beixtiyor asarda voqeaning boshi oxiriga bog'lanmay qolayotgandek his qiladi, bayonda parokandalik xavfini seza boshlaydi, ammo voqeadan voqealar shunday kesma punktirlarda tug'ilib bir- biriga g'uluv bilan ulanib boradiki, yozuvchi qandaydir o'ziga ma'lum hikoya qilish zahiralarini bizga bilintirmaygina qo'llab, sujet va kompozitsiyada yaxlitlik butunlikka erishadi.

Asrorqul otaning Toshkentdek shahri azimda o'g'il, kelin, nabiralari bilan kechayotgan tinchtotuv, to'kis-farovon hayotini tark etib, qarigan chog'ida bolaligi kechgan, allaqachon begonaga aylangan kindik qoni to'kilgan ona qishlog'iga qaytib, qolgan umrini shu maskanda tanholikda g'aribona o'tkazishga qaror qilishi, allaqachon birovning mulkiga aylangan hovlisining chetida o'zi uchun bir kulba tiklab, shu maskanda omonatini topshirish payida barcha ko'rgiliklarga dosh berishi, qariyaning ma'naviy-ruhiy mayllari, avlod-ajdodlari yashab o'tgan tabarruk makonda yaratganga omonatini topshirib, ajdodlari xoki poki yonida mangu qo'nim topishga bo'lgan mayli, intilishlarini tushunish mumkin.

Shunisi ham borki, qahramonimiz bobosi Sohib ko'kchi shu yurtning tabarruk siymolaridan bo'lgan, 30-yillari quloq bo'lib, yurtidan quvilgan, otasi esa urushdan qaytmagan, keyin onasidan judo bo'lgan, aka-ukalaridan qolmagan, urush yillari ochlikdan o'lib ketishgan, o'zi so'qqabosh holda Toshkentga borib qo'nim topgan. Ana shunday mash'um ko'rgiliklar xotiroti-kechinmalari girdobida Otaxonning zulmat qoplagan ko'ngli tubida bir yorqin lavha chiroqdek miltillab turadi — bolaligi kechgan hovlining tashqi darvozasi — ko'cha eshikning naqshin gullari bir umr ko'z oldidan ketmaydi. Shu naqshin gullarni qo'rsab bu yerlarga kelgan. Aslida, shu ezgu niyat, orzu-havas ro'yobi yo'lida otaxon har qanday ko'rgiliklarga tayyor. Oxir-oqibat orzu-niyat ro'yobga chiqadi. Endi u mamnun holda omonatini topshiradi — jon taslim etadi. Bir umrlik mashaqqatlar, g'am-anduhlar soya solgan marhum chehrasida endi bamisoli nur porlaydi, u o'sha topilma — ko'cha eshikning naqshin gullariga tikilib nim tabassum bilan mangu uyquga ketadi. Shu tariqa go'zallik tuyg'usining g'alabasi judolik, g'urbat, musibatlar girdobida kechgan umr poyoniga qo'yilgan gulchambarday tuyuladi. Go'zallik tuyg'usida hikmat ko'p. Nodir Normatov mazkur asarida shu hikmatning yangi bir qirrasini badiiy kashf etgan. Hikoya shunisi bilan qimmatlidir.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, Nodir Normatov assotsiativ tafakkur maydoni juda serqirra va boy. Yozuvchi o'zini qiynayotgan savollarga javob berishda benihoya nodir topilmalarni yarata olish mahorati bilan adabiyotda o'ziga xos o'rnini topa oldi. Nodir Normatov bunday yuksak darajaga erishish uchun o'zini qiynab, chiroyli jumlar topishga urinmadi, balki hamma- hammasini bir ipga tizgandek- quduqdan obi hayotni toprib olgandek yuksak mahorati bilan tizib- chizib tashladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. U. Normatov „Uch hikoya taassuroti“ maqolasi
2. Dilmurod Quronov „Adabiyotshunoslikka kirish“
3. Nodir Normatov, „Bisot“ qissa va hikoyalar to'plami
4. Ibrohim G'afurovning Nodir Normatov, „Bisot“ qissa va hikoyalar to'plami uchun yozgan so'zboshisi.